

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19498004>
УДК 66.017

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАГМЕНТА ВАЛКА ШАРОПРОКАТНОГО СТАНА

И.В. Панкратова,

начальник отдела металловедения, отдел металловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции и инжиниринга,

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: Целью данной работы является определение химического состава, микроструктуры, твердости материала представленных для исследования образцов и установление вероятной причины выхода из строя шаропрокатного валька.

В данной статье анализируется поверхность излома валька шаропрокатного стана, а также анализируется химический состав материала. Особое внимание уделяется механизму разрушения. В работе представлены результаты исследования параметров качества прокатного оборудования. Отмечается влияние структурных составляющих на ресурс тяжелонагруженного узла.

Ключевые слова: шаропрокатный стан, разрушение, металл, горячая обработка, излом, влияние, температура, оборудование, прокат, фрагмент

INVESTIGATION OF A ROLLER FROM A BALL ROLLING MILL

I.V. Pankratova,

Head of the Metal Science Department, Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of the Department of New Types of Products and Engineering,

JSC «OEMK named after A.A. Ugarova»,

Strukol

Annotation: The purpose of this work is to determine the chemical composition, microstructure, and hardness of the material of the samples presented for research, and to establish the probable cause of failure of the ball rolling roll.

This article analyzes the fracture surface of the ball rolling mill roll, as well as the chemical composition of the material. Special attention is paid to the mechanism of destruction. The article presents the results of a study of the quality parameters of rolling equipment. The influence of structural components on the resource of a heavy-duty unit is noted.

Keywords: ball rolling mill, destruction, metal, hot processing, fracture, influence, temperature, equipment, rolling, fragment

Для исследования от реборды вышедшего из строя шаропрокатного валка отобраны два образца на разных участках. Образцы условно маркированы номерами 1, 2 рис. 1а, 3а. Размер образца №1 ~100x45x40мм; образца №2 – ~95x45x40мм.

Согласно нормативно-технической документации:

– материал валка – сталь марки 4Х5МФС, ГОСТ 5950 (допускается сталь 4Х5МФ1С, ГОСТ 5950);

– твердость валка 48...52 HRC.

Химический состав ножа определялся фотоэлектрического спектрального анализа (ГОСТ 18895. Содержание углерода определяли на газоанализаторе со стружки методом инфракрасной спектроскопии (ГОСТ 2236.1). Полученные результаты приведены в таблице 1 [1-10].

Таблица 1 – Химический состав

	Содержание элементов, %									
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	V	Mo
Валок	0,4 3	0,4 5	1,0 0	0,002	0,017	4,9	0,15	0,07	0,9 0	1,1 6
4X5MФ	0,3	0,2	0,9			4,5			0,3	120
С	2-	0-	0-	≤0,03	≤0,03	0-	≤0,4	≤0,3	0-	-
(гост 5950)	0,4 0	0,5 0	1,2 0	0	0	5,5 0	0	0	0,5 0	1,5 0
4X5MФ	0,3	0,2	0,9			4,5			0,8	1,2
1С	7-	0-	0-	≤0,03	≤0,03	0-	≤0,4	≤0,3	0-	0-
(гост 5950)	0,4 0	0,5 0	1,2 0	0	0	5,5 0	0	0	1,1 0	1,5 0

Химический состав материала валка не соответствует стали марки 4X5MФС (ГОСТ 5950) по содержанию ванадия и соответствует стали марки 4X5MФ1С (ГОСТ 5950) с отклонением в содержании углерода (отмечено превышение нормируемого верхнего предела на 0,02% с учетом допустимых отклонений).

Образец №1

Результаты визуального осмотра и анализа поверхности

При визуальном осмотре на торцевой поверхности образца обнаружен излом, соответствующий хрупкому разрушению (рис. 1).

Рисунок 1 – Образец №1. Внешний вид

Рабочая поверхность с одной стороны образца (условно, сторона «А») выглядит темной (окисленной) без заметных механических повреждений (рис. 1б). На рабочей поверхности с другой (противоположной) стороны образца (условно, сторона «Б») наблюдаются светлые, механически поврежденные участки (рис. 1в). Примерно посередине образца на поверхности со стороны «Б» обнаружена поперечная трещина (рис. 1в).

Результаты исследования металлографического шлифа

Металлографическое исследование образца №1 проводилось в поперечном сечении, отмеченном на рисунке 1а.

При исследовании полученного шлифа до и после его травления установлено:

- в краевой зоне шлифа, соответствующей рабочей поверхности со стороны «А», обнаружены многочисленные извилистые трещины глубиной до 0,4мм (рис. 2б, 2в);

- микроструктура образца выглядит неоднородной и довольно грубой – на фоне сорбита наблюдаются участки грубоиглочатого мартенсита (рис. 2г);

– дефектов металлургического происхождения (крупных шлаковых включений, пор, кристаллизационных трещин и др.) при исследовании образца №1 не обнаружено.

Рисунок 2 – Образец №1. Исследуемое сечение

Твердость образца валка: в зоне широкой части (ближе к основанию) 50 HRC; в зоне вершины 53 HRC.

Образец №2

Результаты визуального осмотра и анализа поверхности образца №2

В теле образца наблюдаются грубые извилистые трещины продольной и поперечной ориентации (рис. 3а, 3в). Рабочая поверхность с одной стороны образца (условно, сторона «А1») выглядит темной (оxygenной), на ней наблюдаются глубокие борозды, грубые пересекающиеся трещины. С помощью растрового электронного микроскопа на поверхности со стороны «А1» выявлено наличие сплошной сетки из микротрещин (рис. 3г).

На рабочей поверхности с другой (противоположной) стороны образца (условно, сторона «Б1») наблюдаются светлые, механически поврежденные участки (рис. 3б).

Рисунок 3 – Образец №2

(а) – внешний вид; б) – износ на рабочей поверхности с одной стороны; в), г) – износ и сетка извилистых трещин на рабочей поверхности с другой стороны)

Результаты исследования металлографического шлифа
Металлографическое исследование образца №2 проводилось в поперечном сечении, отмеченном на рисунке 3а.

При исследовании полученного шлифа до и после его травления установлено:

– в краевой зоне шлифа, соответствующей рабочей поверхности со стороны «М», наблюдаются многочисленные извилистые трещины глубиной до 0,4мм (рис. 4а, 4б);

Рисунок 4 – Образец №2. Исследуемое сечение

– в краевой зоне шлифа, соответствующей рабочей поверхности со стороны «ВІ», обнаружены инородные металлические частицы, «приваренные» к поверхности валка и относящиеся, очевидно, к прокатываемому металлу (рис. 4в, 4г); о том, что частицы именно приварены, а не просто налипли на поверхность валка свидетельствует отсутствие сплошной окисленной границы между ними, а также наличие трещин напряжений в теле валка, распложенные по краям инородных частиц (аналогичным образом образуются трещины по границам сварного шва при охлаждении в случае значительного различия между свариваемым металлом и материалом самого сварного шва); на рисунке 4г видно, что одна из инородных частиц даже немного вдавлена в поверхность валка;

– микроструктура образца №2 аналогична микроструктуре образца №1 – на фоне сорбита наблюдаются участки грубоигольчатого мартенсита (рис. 5);

Рисунок 5 – Образец №2. Микроструктура в исследуемом сечении

– дефектов металлургического происхождения (крупных шлаковых включений, пор, кристаллизационных трещин и др.) при

исследовании образца №2 не обнаружено. Твердость образца валка: 51-54 HRC.

Сетка из трещин на рабочей поверхности образцов, вероятно, имеет термическое происхождение и представляет собой сетку разгара, свидетельствующую о разогреве валка и резком охлаждении.

О том, что разогрев валка происходил при эксплуатации (в процессе прокатки) свидетельствуют частицы инородного (прокатываемого) металла, приваренные к рабочей поверхности валка и местами вдавленные в нее (для того, чтобы частицы прокатываемого металла могли привариться к поверхности валка и тем более частично внедриться в нее, материал валка в поверхностной зоне должен быть достаточно мягким и пластичным то есть хорошо разогретым).

Выводы:

1. Химический состав материала валка не соответствует стали марки 4X5MФC (ГОСТ 5950) по содержанию ванадия и соответствует с отклонением в содержании углерода (отмечено превышение нормируемого верхнего предела содержания C на 0,02 0/0 с учетом допустимых отклонений) аналогу, допускаемому в чертеже – стали марки 4X5MФ1C (ГОСТ 5950).

2. Дефектов металлургического происхождения (крупных шлаковых включений, пор, кристаллизационных трещин и др.) при исследовании представленного образца не обнаружено.

3. Микроструктура образца – сорбит с участками грубоиглольчатого мартенсита.

4. На рабочей поверхности образцов обнаружена сетка разгара, свидетельствующая о сильном разогреве валка (в местах отбора исследуемых образцов) с последующим резким охлаждением.

5. Разогрев валка происходил при его эксплуатации (в процессе прокатки), о чем свидетельствуют частицы инородного (прокатываемого) металла, приваренные к рабочей поверхности валка и местами вдавленные в нее.

6. Вероятной причиной разрушения валка послужило нарушение режима его охлаждения в процессе эксплуатации.

Список литература

- [1] Оборудование кузнечно-штамповочных цехов. Кривошипные машины: учеб. пособие / В.Г. Бурдуковский, Ю.В. Инатович. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 168 с.
- [2] Спецэлектрометаллургия сталей и сплавов: учебное пособие / В.А. Павлов, Е.Ю. Лозовая, А.А. Бабенко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 168 с.
- [3] Ключев М.М. Электрошлаковый переплав / М.М. Ключев, С.Е. Волков. – М.: Metallurgy, 1984. 208 с.
- [4] ru.wikipedia.org/wiki/Металловедение.
- [5] ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры».
- [6] Metallovedeniye: учебное пособие / Т.Б. Татаринцева // 2-е изд., доп и испр. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. 465 с.
- [7] Лахтин Ю.М. Материаловедение. / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение, 1990.
- [8] Солнцев Ю.П. Материаловедение. / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин – СПб.: Химиздат, 2007.
- [9] Гуляев А.П. Metallovedeniye. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Metallurgy, 1986. 544 с.
- [10] Халдеев Г.В. Защита металлов / Г.В. Халдеев, В.В. Камелин, А.В. Певнева и др. – 1984. Т. 20. № 2. 218 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Forging and Stamping Shop Equipment. Crank Machines: A Textbook / V.G. Burdukovsky, Yu.V. Inatovich. – Yekaterinburg: Ural University Publishing House, 2018. 168 p.
- [2] Special Electrometallurgy of Steels and Alloys: A Textbook / V.A. Pavlov, E.Yu. Lozovaya, A.A. Babenko. – Yekaterinburg: Ural University Publishing House, 2018. 168 p.
- [3] M.M. Klyuev. Electroslag Remelting / M.M. Klyuev, S.E. Volkov. – Moscow: Metallurgy, 1984. 208 p.
- [4] ru.wikipedia.org/wiki/Металловедения
- [5] GOST 10243-75 "Steel. Methods of Testing and Evaluating Macrostructure".

[6] Metallurgy: A Textbook / Т.В. Tatarintseva // 2nd ed., revised and corrected. – Kazan: Kazan State Power University, 2017. 465 p.

[7] Lakhtin Yu.M. Materials Science. / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyeva – Moscow: Mashinostroenie, 1990.

[8] Solntsev Yu.P. Materials Science. / Yu.P. Solntsev, E.I. Pryakhin – St. Petersburg: Khimizdat, 2007.

[9] Gulyaev A.P. Metallurgy. A Textbook for Universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised and corrected. – М.: Metallurgy, 1986. 544 p.

[10] Khaldeev G.V. Protection of metals / G.V. Khaldeev, V.V. Kamelin, A.V. Pevneva et al. – 1984. Vol. 20. No. 2. 218 p.

© И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2025

Поступила в редакцию 15.12.2025

Принята к публикации 18.12.2025

Для цитирования:

Панкратова, И. В., Хаустов, М. В. Исследование фрагмента вала шаропрокатного стана [Текст] / И. В. Панкратова, М. В. Хаустов // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-2(68). – С. 23-33. – DOI 10.5281/zenodo.19498004.